

Artículo Científico

Scientific Article

Experiencias de inseguridad del agua en el hogar y sentido de comunidad

Experiences of household water insecurity and sense of community

RESUMEN

El *Estudio psicosocial de experiencias de inseguridad del agua en el hogar y sentido de comunidad en Colima*, tenía como objetivo analizar la relación entre las variables *Sentido de comunidad* y las *experiencias de inseguridad del agua en el hogar*; a través de subcategorías de sentido de comunidad y variables como edad y género. Para ello se utilizó una metodología mixta de investigación, con preponderancia cuantitativa en el diseño, por encima de metodología Cualitativa. A través de esta última fue posible contrastar hallazgos con unidades de análisis (expresiones, pensamientos y sentimientos de los participantes) para una mayor profundización del problema investigado. La mayor parte de investigación fue realizada durante el año 2019, suspendiéndose en el año 2020, debido a situación sanitaria mundial respecto a SARS-CoV-2. El lugar de estudio fue el Cantón Colima, ubicada en el municipio de Suchitoto, departamento de Cuscatlán, de El Salvador, los participantes fueron hombres y mujeres entre los 18 y 86 años. Los resultados apuntan a una correlación negativa entre variables de sentido de comunidad (específicamente Conexión emocional Compartida) y las experiencias de inseguridad de agua en el hogar, sin influencia alta en variables como género, y con nula influencia en variable edad. Lo anterior, en concordancia con otros estudios, destaca la existencia de lazos afectivos, la identidad y la pertenencia, como factores psicológicos y psico-sociales de mucha incidencia en la percepción de vivencias de inseguridad relacionadas al agua en el hogar.

Palabras clave: Sentido de comunidad, Experiencias de inseguridad del agua en el hogar, Conexión emocional compartida, Afiliación o pertenencia, Integración y realización de necesidades, influencia, factores psicosociales.

ABSTRACT

The Psychosocial Study of experiences of water insecurity in the home and sense of community in Colima, had the objective of analyzing and identifying the relationship between the variables Sense of community and the experiences of water insecurity in the home; through

DOI: 10.5281/zenodo.8256626

Autores

Laura Sofía Moreno Portillo¹
 Julia Susana Monge Tobar¹
 José Alberto Rosabal Rodríguez^{1,2}
 Jazmín del Rocío López de Méndez¹

Correspondencia

laura.moreno@ues.edu.sv

Presentado

Febrero 2023

Aceptado

Mayo 2023

1. Universidad de El Salvador
2. ORCID: 0009-0007-6744-7551

subcategories of sense of community and variables such as age and gender. For this, a mixed research methodology was improved, with quantitative preponderance in the design, over qualitative methodology. Through the latter it was possible to compare results with units of analysis (expressions, points of view, thoughts and feelings of the participants) favorable to a greater depth of the investigated problem. Most of the research was carried out during 2019, being suspended in 2020, due to a global health situation regarding SARS-CoV-2. The place of study was the Colima Canton, located in the municipality of Suchitoto, department of Cuscatlán, El Salvador, the participants were men and women between the ages of 18 and 86, from the Potreritos and Canaán hamlets, belonging to Colima.

The results point to a negative connection between variables of sense of community (specifically shared emotional connection) and experiences of water insecurity in the home, without a high influence on variables such as gender, and with no influence on variable age. The foregoing, in agreement with other studies, highlights the existence of affective ties, identity and belonging, as psychological and psycho-social factors of great incidence in the perception of experiences of insecurity related to water in the home.

Keywords: Sense of community, Experiences of water insecurity at home, shared emotional connection, Affiliation or belonging, Integration and fulfillment of needs, influence, psychosocial factors.

INTRODUCCIÓN

En países como El Salvador, las problemáticas asociadas a recursos naturales y específicamente al recurso hídrico data de mucho tiempo, por lo que la importancia del tema es indiscutible, dado que no solamente se habla del abastecimiento o disponibilidad del recurso, si no del saneamiento y calidad y de una diversidad de factores involucrados.

Según el MARN de El Salvador (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016) algunos entre los aspectos fundamentales que caracterizan la inseguridad hídrica de El Salvador se encuentran las pocas garantías del derecho humano al agua potable y saneamiento, uso irracional y ausencia de controles en las fugas de agua, contaminación en los ríos, sobre explotación de mantos acuíferos, efectos de cambio climático, entre otros.

De igual manera, este ente menciona la mayor parte de esta contaminación hídrica proviene del área metropolitana de San Salvador (AMSS). Las aguas negras que generan el millón y medio de habitantes y las aguas residuales industriales son vertidas sin tratamiento previo a quebradas y riachuelos que conforman los ríos que conducen a los principales ríos de nuestro país como lo es el río Lempa, agua utilizada en diversidad de actividades agrícolas que implican el sostenimiento de la gran parte de comunidades en nuestro país, entre las cuales se encuentra la comunidad Colima. Hablamos de una necesidad básica y de

un derecho humano como lo es el acceso al agua potable y su saneamiento, pero hablamos también de un problema de salud, que precisa además de un análisis oportuno que incluya todos los enfoques posibles.

Uno de estos enfoques es el psicosocial, el cual permite explorar de mejor manera contextos comunitarios, como el de Colima, indagando en categorías claves para la comprensión de dinámicas de funcionamiento y problemáticas comunes o cotidianas asociadas a ello. El análisis del presente estudio está dedicado a los conceptos de experiencias de *inseguridad hídrica* vividas por los habitantes de Colima y su relación con el *sentido de comunidad*.

La variable de *Experiencias de inseguridad hídrica en el Hogar (HWISE por sus siglas en inglés)*, como categoría de estudio, responde de manera muy concreta a una escala validada interculturalmente. La escala HWISE. evalúa condiciones (asequibilidad, confiabilidad, adecuación y/o seguridad), teniendo en cuenta que estas condiciones pueden amenazar o poner en peligro el bienestar, que incluye salud física y la capacidad de emprender actividades necesarias a nivel productivo, social y cultural. (Jepson WE, Wutich A, Collins SM, Boateng GO, Young SL. 2017). Dicho instrumento fue elaborado en Reino Unido y es de dominio público, gratuito, disponible para su uso y aplicable para este contexto.

En relación con la variable de *Sentido de comunidad*, se han retomado autores como Sarason (1974) y McMillan y Chavis (1986), quienes la definen como *la sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento compartido de que las necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre todos sus integrantes*. El sentido psicológico de comunidad ha sido estudiado través de cuatro subcategorías: la *pertenencia, influencia recíproca, integración y realización de necesidades y conexión emocional compartida* (McMillan y Chavis, 1986).

Metodología

El estudio fue realizado a través de una *metodología mixta* y un *diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante* caracterizado por proceso de recolección simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos, para el caso la preponderancia o modelo dominante es el cuantitativo, tomando en consideración que dentro de este modelo se incluyeron ciertos datos cualitativos que pueden incorporarse para describir un aspecto del fenómeno son complementarios al análisis

En la *fase de recolección de datos* se aplicó instrumentos cuantitativos y cualitativos de investigación, siendo estos últimos utilizados de manera complementaria, por lo que la preponderancia para esta investigación es cuantitativa, utilizando elementos cualitativos para el contraste de datos y profundización de la interpretación, derivados de la contextualización de hallazgos. Estas categorías

o unidades de análisis fueron incorporadas de acuerdo con el significado y valor cualitativo adjudicado en función de los objetivos de investigación.

Los sitios piloto de investigación: La comunidad de Colima, en (Suchitoto, Cuscatlán) constituida por siete caseríos. La Comunidad Colima de naturaleza rural posee un nivel de organización en torno al tema del agua, aspecto que determina en gran medida el estudio de aspectos psicosociales relacionados al tema del agua.

Los instrumentos utilizados fueron: guía de entrevista con preguntas abiertas acerca de la percepción de los habitantes, Escala Índice de Sentido de Comunidad 2 (SCI-2) y Escala de Experiencias de Inseguridad del Agua en el Hogar (HWISE). Los resultados de dichos instrumentos fueron contrastados en función de método y diseño seleccionado. Para el caso, se realizó un estudio correlacional y comparativo de las variables estudio: *sentido de comunidad y experiencias de inseguridad del agua en el hogar*. Es decir, a través de este estudio no experimental, se midió la relación de dichas variables, indagando sobre su influencia recíproca (positiva o negativa).

La Muestra: El muestreo en el presente estudio requiere contemplar que la elección de los elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación (Ragin, 2013, Saumure y Given, 2008a y Palys, 2008, citado en Sampieri, 2016). Es por ello por lo que los participantes fueron seleccionados en base a su interés por participar en la investigación de manera voluntaria, así mismo se consideró la relevancia informativa de sus puntos de vista para profundizar en el objeto de estudio de los

sitios poblacionales (caseríos) a investigar. Por lo que es el tipo de muestreo utilizado para el presente estudio fue no probabilístico.

Participantes y fuentes de información: El grupo de participantes que formaran parte de las técnicas de investigación son habitantes de la comunidad Colima, seleccionados por conveniencia, sin distinción de género, con edad mínima de 18 años; la elección de estas fuentes de información obedece a los procesos de investigación realizados durante el año 2019, que posibilitó la creación de la base de datos sobre la cual se realizó la investigación. Cabe aclarar que debido a la emergencia por Covid-19, la cual imposibilitó la continuidad de procesos de investigación en la Comunidad (Solamente se aplicaron técnicas de investigación en dos caseríos de la Comunidad Colima). Así mismo, la población total de involucrados fue de 159 (cuestionarios), para el caso de instrumentos con enfoque cuantitativo, y 54 instrumentos con enfoque cualitativo.

RESULTADOS

En el análisis correlacional (coeficiente de correlación de Pearson) los resultados indicaron que, existe una correlación entre las variables de Sentido de comunidad (Afilación, Influencia, Refuerzo necesidad y Conexión Emocional Compartida) y Experiencias de inseguridad del agua en el Hogar, sin embargo; esta solamente es estadísticamente significativa para las escalas *Afilación y Conexión Emocional compartida* con los puntales de r de Pearson de -0.167 y -0.267 , respectivamente, con valores de p de 0.035 y 0.001 . Los puntajes de r se encuentran entre $-1 < r < 0$, para las escalas antes mencionadas lo cual indica que existe una correlación de naturaleza *negativa* o inversa. (Tabla 1).

Tabla 1

Correlación de personas para variable de sentido de comunidad y Experiencia de inseguridad del agua en el Hogar

Variable		SCI-Afilación	SCI-influencia	SCI- Refuerzo necesidad	SCI-Conexión emocional compartida
1-SCI-Afilación	Valor de Pearson	_____	_____		
2-SCI-Influencia	Valor de Pearson	0.697 <001	_____	_____	
3-SCI Refuerzo	Valor de Pearson	0.700 <001	0.733<001	_____	_____
4-SCI-Conexión emocional compartidas	Valor de Pearson	0.6424>001	0.732<001	0.688	_____
5-Total HWISE	Valor de Pearson	-0.167*0.035	-0.19 0.061	<001-0.135 0.090	-0.267 ***<.001

Nota. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

Para la prueba de hipótesis se utilizó el *Coefficiente de correlación de Pearson*, a través de la cual se midió la relación estadística entre las variables en cuestión.

La Tabla 1. muestra resultados para la comparación de variables en donde se muestra que no hay efectos significativos entre grupos de edad y por género, siendo valor de $p > 0.05$ ($p=0.742$ y $p=0.550$) para la escala HWISE, con tamaños de efecto *irrelevantes* para ambas variables ($\omega^2=0.000$), siendo solamente pequeño para la interacción entre Grupos de edad y Género, aunque sin significancia estadística ($p=0.196$), al igual que las anteriores interacciones de variables.

Considerando que su correlación es negativa se identificó que menores índices de Afiliación y Conexión emocional compartida podrían relacionarse con mayores experiencias de inseguridad del agua en el hogar. Sin embargo, cabe aclarar que los puntajes en el coeficiente de correlación den de Pearson representan un tamaño de efecto (o impacto) pequeño por lo que, a pesar de ser estadísticamente significativo, su impacto es mínimo.

Para la comprobación de hipótesis y el análisis comparativo se utilizó la prueba análisis de Varianza (ANOVA) *de medidas independientes de dos factores* en la cual se explora nivel diferencias por grupos de edad y género (variables independientes) para la variable dependiente de *Experiencias de inseguridad del agua en el hogar* (variable dependiente).

La Tabla 2 muestran valores de p mayores a 0.05 y tamaño del efecto irrelevantes ($\omega^2=0.000$) o pequeño ($\omega^2=0.01$). Por lo cual la hipótesis nula en este caso es aceptada. Debido a que los valores arrojados demuestran que la probabilidad de obtener por casualidad una diferencia entre las medias es superior al 5% ($p > 0.05$), para todos los casos. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres parte de la muestra, así mismo entre grupos por edad, en relación con las experiencias de inseguridad del agua en el hogar.

En las estadísticas descriptivas (Tabla 3) y Figura 1 muestran los puntajes antes descritos, valor de p mayores a 0.05 y tamaño del efecto irrelevantes ($\omega^2=0.000$) o pequeño ($\omega^2=0.01$). Por lo cual la hipótesis nula en este caso es aceptada. Debido a que los

Tabla 2

Análisis de Varianza (ANOVA) - Total HWISE

Casos	Suma de cuadrados de	Media cuadrada	F	p	ω^2
Grupos Edad	43.113	3	14.371	0.417	0.741 0.000
Sexo	13.324	1	13.324	0.387	0.535 0.000
Grupos Edad * Sexo	165.785	3	55.262	1.604	0.191 0.012
Residuales	5169.211	150	34.461		

Tabla 3

Análisis Descriptivo - Total HWISE

Grupos Edad	Sexo	Media	SD	N
18-30	Hombre	4.000	6.646	13
	Mujer	4.083	5.073	24
31-40	Hombre	2.714	3.861	7
	Mujer	6.375	8.075	24
41-60	Hombre	2.917	4.209	12
	Mujer	4.830	6.438	47
61-86	Hombre	4.308	4.768	13
	Mujer	1.333	2.223	18

valores arrojados demuestran que la probabilidad de obtener por casualidad una diferencia entre las medias es superior al 5% ($p > 0.05$), para todos los casos. No existen diferencias significativas entre hombres y mujeres parte de la muestra, así mismo entre grupos por edad, en relación con las experiencias de inseguridad del agua en el hogar.

Para la comprobación de hipótesis y el análisis comparativo de variables como diferencias por grupos de edad y subescalas de sentido de comunidad se obtuvieron datos significativos: no hay efectos significativos entre Grupos de edad y Escala de sentido de Comunidad total, siendo el valor de $F=0.768$, $p > 0.05$ ($p=0.514$) y un tamaño de efecto *irrelevante* con una omega cuadrado (w^2) de 0.000. Se observan diferencias estadísticamente significativas para la variable género y la escala Sentido de Comunidad Total (esto incluye las categorías de afiliación, Influencia, necesidad de refuerzo, y conexión emocional compartida), con $f=5.619$, $p < .005$ ($p=0.019$) y un tamaño de efecto *pequeño* con $w^2=0.028$. La media

Figura 1

Relación grupos de edad, Género y Experiencias de Inseguridad del agua en el hogar

para el total de mujeres es 44.202, mientras que su desviación estándar es 14.698; en el caso del total de participantes del género masculino la media es 49.311 y su desviación estándar es 14.346. Se puede observar medias mayores en el caso del género masculino en relación con las presentadas por el género femenino. (Tabla 4).

Tabla 4

Análisis de Varianza (ANOVA) - SCI-Total-Grupos por edad-Grupos por género

Casos	Suma de cuadrados	df	Cuadrado medio	F	P	ω^2
Grupos por edad	488.583	3	162.861	0.768	0.514	0.000
Genero	1191.287	1	1191.287	5.619	0.019	0.028
Grupos Edad *						
Genero	1218.165	3	406.055	1.915	0.123	0.017
Residuos	32011.040	151	211.994			

La estadística descriptiva y gráfico muestran los puntajes antes descritos, reflejando para las diferencias entre grupos por edad y resultados totales de la escala de Sentido de Comunidad total, puntajes de p mayores a 0.05 y tamaño del efecto irrelevantes.

Para el caso de caso de grupos por género y Sentido de Comunidad Total, los puntajes reflejan diferencias estadísticas significativas, en la relación entre estas dos variables ($p < .005$) y un tamaño de efecto pequeño, por lo cual la hipótesis nula no podría ser aceptada, debido a que los valores arrojados demuestran que la probabilidad de obtener por casualidad una diferencia entre las medias es inferior al 5% para este caso. La media para el total de mujeres es 44.202, mientras que su desviación estándar es 14.698; en el caso del total de participantes del género masculino la media es 49.311 y su desviación estándar es 14.346.

Finalmente se puede observar medias mayores en el caso del género masculino en relación a las presentadas por el género femenino, más no se reflejan diferencias significativas en grupos de edad. En la Figura 2 se muestra la relación entre variables como género y grupos por edad en relación con subescala de Sentido de comunidad Total. Particularmente hay que destacar que hay una categoría del sentido de comunidad en donde no hay ninguna diferencia significativa para la variable género y esta fue la categoría de conexión emocional compartida. La Tabla 5 muestra resultados para la comparación de variables independientes: Grupos de edad, Género y la variable dependiente Conexión emocional Compartida de Sentido de Comunidad, en donde se muestra que no hay diferencias significativas en para ninguna de las relaciones, siendo el valor de $f = 1.684$, 0.159 , valores de $p > 0.05$ para ambas variables independientes ($p = 0.173$ y $p = 0.690$), así mismo los tamaños de efecto arrojados ($\omega^2 = 0.013$ y $\omega^2 = 0.000$) son pequeños o irrelevantes.

Figura 2

Sentido de Comunidad Total-Grupos por Edad- Grupos por género

Tabla 5

Análisis de Varianza (ANOVA) - SCI-Conexión emocional compartida-Grupos por edad-Grupos por género.

Casos	Suma de cuadrados	df	Cuadrado medio	F	P	ω^2
Grupos por edad	88.256	3	29.419	1.684	0.173	0.01
Genero	2.781	1	2.781	0.159	0.690	0.00
Grupos Edad *						
Genero	80.423	3	26.808	1.534	0.208	0.01
Residuos	2638.151	151	17.471			

En los datos se muestra que no existen diferencias estadísticas significativas en los puntajes de varianza presentados por las variables analizadas. Es decir que no hay diferencia en grupos por edad y por género, en cuanto a la Conexión Emocional compartida para la muestra encuestada.

La Figura 3 se muestra la relación entre variables como género y grupos por edad en relación con subescala de Sentido de comunidad-Conexión emocional compartida.

Figura 3

Conexión Emocional Compartida-Grupos por Edad- Grupos por género

Discusión

Uno de los principales resultados en el análisis sugiere que existe una correlación negativa entre las variables de Experiencias de inseguridad del agua en el hogar y algunas subescalas de sentido de comunidad, es decir que a *mayores experiencias de inseguridad del agua en el hogar, menor sentimiento de afiliación (pertenencia) y conexión emocional compartida*; esta aseveración podría darse de manera inversa. Esta relación específica de estas dos subescalas de Sentido de Comunidad como lo es la *pertenencia y la conexión emocional* con la *percepción de inseguridad de un recurso como el agua en el hogar*, y por lo tanto del bienestar concuerda con hallazgos en estudios anteriores relacionados con el concepto de bienestar (Cueto, Espinosa, Guillén, & Seminario, (2016). Así mismo con otros hallazgos anteriores referidos a estas subescalas de Sentido de Comunidad (Balbuena, 2013; Távora, 2012) en donde se ha manifestado que “los lazos de confianza y la cohesión social estarían funcionando como un elemento facilitador de la identificación y la valoración del colectivo, aunque no estarían generando percepciones positivas respecto de la posibilidad de influenciar en el devenir del mismo ni en el logro de metas compartidas”.

El *sentido de comunidad* ha sido definido como “*la sensación de formar parte de un grupo, un sentimiento compartido de que las necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre todos sus integrantes*” (Sarason 1974; McMillan y Chavis, 1986), se puede observar como un concepto complejo, en el que de acuerdo a aspectos teóricos, depende de ciertas subcategorías o subdimensiones que pueden interactuar entre sí o muestran interdependencia, tal y como lo muestran los resultados de correlación. Es entonces, el sentido de comunidad un aspecto determinante en las comunidades, sea cual sea su naturaleza; ya que este influye no solamente en la percepción de inseguridad o de bienestar, si no también en su percepción de futuro, mostrando en la mayoría de los casos observados en entrevistas, cierta visión de un enfoque colectivo, sobre todo enfocado en *expectativas de mejora desde el bienestar social* de la mano con el bienestar individual, se observa en la población el deseo de que *la comunidad mejore, de que exista desarrollo y más oportunidades*. Vinculado a ello se puede mencionar la existencia de estudios en donde se menciona que, puntuaciones elevadas en sentido de comunidad se relacionan con un mayor tiempo de estancia en la comunidad, más competencia social y sociabilidad, mayor competencia escolar y de afrontamiento, y mayor satisfacción con la vida (Chipuer y Pretty, 1999).

Como es sabido, la relación entre sentido de Comunidad y bienestar ha sido estudiado con anterioridad. Uno de estos estudios ha sido desarrollado por García Uribe (2015) quien retomó esta relación en un contexto y población específica “*sobre Sentido de Comunidad y Bienestar Psicológico de mujeres en situación de reasentamiento urbano*”, reafirmando una correlación

positiva de variables, cuando el sentido de comunidad aumenta, también el sentido de bienestar. Las experiencias de inseguridad del agua en el hogar como tal, implican deterioro de la calidad de vida, la cual está íntimamente relacionada con el bienestar general en un ser humano. Sin embargo, debido que el estudio realizado sólo contempla población femenina no podemos comparar directamente los hallazgos en este estudio, solamente realizando algunas aproximaciones, según aspectos específicos de la población.

Este estudio de Experiencias de inseguridad del agua en el hogar y sentido de comunidad, sugiere diferencias significativas, en el sentido de comunidad y sus cuatro dimensiones, presentado por hombres y mujeres, siendo la conexión emocional compartida la única escala en la que no hay esas diferencias, para grupos por género. Es decir la vivencia de la conexión emocional compartida en Colima es igualitaria, particularmente para hombres y mujeres, por sobre la vivencia de sentimientos de pertenencia o afiliación, capacidad de influencia y satisfacción de necesidades, así como de un sentido de comunidad general.

Las creencias y vivencias en cuanto a que se comparten necesidades, prioridades, y metas similares, y el estar juntos como garantía de satisfacción de sus necesidades y refuerzo (MacMillan y Chavis, 1996), son diferentes en mujeres que en hombres, para el caso de Colima. La capacidad, tal como es percibida, de influir a otros a actuar de una cierta forma, así como de ser consultados o de que su opinión sea escuchada y pese en la comunidad, (Montero, 2004) formaría parte de una vivencia personal individual, en la que las mujeres se observan en desventaja.

CONCLUSIONES

Las variables el sentido de comunidad y las experiencias de inseguridad del agua en el hogar, se influyen mutuamente. Un fuerte sentido de comunidad (específicamente sentimiento de afiliación y conexión emocional compartida), disminuiría el impacto de experiencias negativas relacionadas a la inseguridad del agua en el Hogar y viveversa, y por lo tanto de la percepción de bienestar (colectivo e individual, por lo que se evidenció correlación negativa de variar existente entre variables.

El estudio sugiere diferencias entre mujeres y hombres de la Comunidad en relación a las subescalas de Sentido de Comunidad de Afiliación o pertenencia, influencia e integración y satisfacción de necesidades (refuerzo-necesidades), observándose más fuertes en hombres que en mujeres. Para el caso de la subescala conexión emocional compartida, no existen estas diferencias, tanto hombres como mujeres vivencian de manera similar este sentimiento, según resultados. Los tamaños de impacto para estas diferencias, sin embargo, son pequeños o débiles, por lo que las anteriores aseveraciones sólo representan una aproximación

a los resultados, que deben ser estudiadas con mayor detalle.

En este sentido los resultados pueden sugerir que en Colima este elemento podría estar representando un papel de soporte para ir solventando diferentes dificultades, entre estas las relativas al servicio de agua. Este factor destaca elementos como *historia común* y de *identidad comunitaria*, lo cual es evidenciado en entrevistas en las que se refleja esa *identidad colectiva*, en frases frecuentes como "*el agua debe ser para todos*", así mismo, en otras prácticas descritas por ellos, como la de compartir o realizar esfuerzos para que todos puedan tener acceso al agua.

Las implicaciones psicosociales derivadas de ello nos obligan a mencionar que aunque estas relaciones estén implícitamente establecidas, requieren de mayor profundización por la complejidad de algunas subdimensiones del sentido de comunidad, exigiendo otro sistema de hipótesis y una metodología adaptada al contexto estudiado.

Colima conserva como parte de sus recursos psicosociales el *sentimiento de pertenencia e historia común*, lo que permite *compartir afectos, preocupaciones y necesidades entre sus miembros*. Volviéndose al momento de vivir dificultades, en un factor de protección, determinante para la resolución de problemas. Las opiniones expresadas por los habitantes, describen una relación ambigua en el tema del agua, en vinculación con esta variable, sin embargo, también reflejan en su discurso, conciencia sobre la importancia del agua para la vida y de que todos y todas los miembros de la comunidad puedan tener acceso a esta.

AGRADECIMIENTOS

A la población de la comunidad de Colima, por abrirnos sus puertas a la investigación. A la cooperación italiana por su interés en temas de relevancia para poblaciones y comunidades de El Salvador

REFERENCIAS

- Balbuena, A. (2013). Sentido de comunidad, bienestar y memoria colectiva en una comunidad rural de la costa norte del Perú (Tesis de Grado no publicada), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
- Cueto, Rosa María, Espinosa, Agustín, Guillén, Henry, & Seminario, Miguel. (2016). Sentido de Comunidad Como Fuente de Bienestar en Poblaciones Socialmente Vulnerables de Lima, Perú. *Psykhe (Santiago)*, 25(1), 1-18. <https://dx.doi.org/10.7764/psykhe.25.1.814>
- Chipuer, H. M. y Pretty, G. M. H. (1999). A review of the Sense of Community Index: Current uses, factor structure, reliability, and further development. *Journal of Community Psychology*, 27, 643-658.

MARN 2016, "Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico".

McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14(1), 6-23. [https://doi.org/10.1002/1520-6629\(198601\)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I](https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1<6::AID-JCOP2290140103>3.0.CO;2-I)

Chavis, D.M., Lee, K.S., & Acosta J.D. (2008). The Sense of Community (SCI) Revised: The Reliability and Validity of the SCI-2. Paper presented at the 2nd International Community Psychology Conference, Lisboa, Portugal.

Távora, G. (2012). Sentido de comunidad en un contexto de violencia comunitaria (Tesis de Magíster no publicada), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Sarason, S. B. (1974), *The psychological sense of community: prospects for a Community Psychology*, San Francisco.

Maya Jariego Isidro, *Sentido de comunidad y potenciación comunitaria*, Apuntes de Psicología, Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y Universidad De Sevilla 2004, Vol. 22, Número 2, Págs. 187-211.

Montero, M. Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. Editorial Paidós. (2004). Buenos Aires. Argentina.

Montero, Maritza, y "La psicología comunitaria: orígenes, principios y fundamentos teóricos." *Revista Latinoamericana de Psicología*, vol. 16, no. 3, 1984, pp.387-400. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80516303>.

Young SL, BoatengGO, JamaluddineZ, Miller JD, et al. (2019). The Household Water Insecurity Experiences (HWISE) Scale: development and validation of a household water insecurity measure for low-income and middle-income countries. *BMJ Global Health*. doi: 10.1136/bmjgh-2019-001750.